

THE EFFECTIVENESS OF USING INTERACTIVE METHODS IN TEACHING RUSSIAN LANGUAGE IN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS

Gulyamova Fatima Mehriddinovna

Assistant Lecturer, Department of Russian Language and Literature Faculty of
Languages, Samarkand State Pedagogical Institute Uzbekistan, Samarkand

gulamova.fotima@mail.ru

Abstract

This article examines the effectiveness of interactive teaching methods in teaching Russian in higher education institutions of Uzbekistan. Based on an analysis of pedagogical theory and practical experience of the Department of Russian Language and Literature at Samarkand State Pedagogical Institute, key interactive techniques are discussed: project-based methods, discussion methods, role-playing games, case studies, brainstorming, and small group work. This article presents specific data on the impact of interactive methods on students' speech activity, motivation, and the quality of their oral and written communication. It identifies the pedagogical conditions under which the use of interactive methods yields maximum educational benefits, and outlines a range of limitations that must be considered in educational practice.

Keywords

interactive teaching methods, Russian language, higher education, communicative competence, project-based learning, role-playing, case study technology, speech activity, pedagogical innovations, Uzbekistan.

**ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ
В ПРЕПОДАВАНИИ РУССКОГО ЯЗЫКА В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ
ЗАВЕДЕНИЯХ**

Гулямова Фатима Мехриддиновна

преподаватель-ассистент кафедры русского языка и литературы факультет
языков Самаркандского государственного педагогического института
Узбекистан, Самарканд
gulamova.fotima@mail.ru

Аннотация. В настоящей статье исследуется эффективность интерактивных методов обучения в процессе преподавания русского языка в высших учебных заведениях Узбекистана. На основе анализа педагогической теории и практического опыта кафедры русского языка и литературы Самаркандского государственного педагогического института рассматриваются ключевые интерактивные технологии: метод проектов, дискуссионные методы, ролевые игры, кейс-технология, «мозговой штурм» и работа в малых группах. В статье приводятся конкретные данные о влиянии интерактивных методов на уровень речевой активности, мотивации и качества устной и письменной речи студентов. Выявлены педагогические условия, при которых применение интерактивных методов даёт максимальный образовательный эффект, а также очерчен круг ограничений, требующих учёта в образовательной практике.

Ключевые слова: интерактивные методы обучения, русский язык, высшее образование, коммуникативная компетентность, метод проектов, ролевая игра, кейс-технология, речевая активность, педагогические инновации, Узбекистан.

ВВЕДЕНИЕ

Современная парадигма высшего образования смещает акцент с трансляции готовых знаний на развитие активной познавательной деятельности студентов. Данная тенденция в полной мере распространяется на преподавание русского языка в нероссийских университетах, где традиционная лекционно-репродуктивная модель обучения всё отчётливее обнаруживает свою

недостаточность для формирования устойчивых речевых навыков и коммуникативной компетентности.

В Узбекистане реформирование системы высшего образования, закреплённое в Законе Республики Узбекистан «Об образовании» (новая редакция, 2020) и Указе Президента № УП-60 от 28 января 2022 года «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы изучения иностранных языков», ориентирует педагогов на внедрение активных и интерактивных методов обучения. В этом контексте изучение эффективности интерактивных методов применительно к преподаванию русского языка в вузах приобретает особую практическую значимость.

Под интерактивными методами обучения понимается совокупность педагогических технологий, основанных на активном субъект-субъектном взаимодействии всех участников образовательного процесса, где студент выступает не пассивным реципиентом информации, а активным конструктором собственных знаний и умений (Панина, Вавилова, 2006). К числу наиболее распространённых интерактивных методов относятся: дискуссии и дебаты, ролевые и деловые игры, метод проектов, кейс-технология, метод «мозгового штурма», работа в малых группах (технология «пазл», «вертушка общения», «аквариум»).

Цель настоящего исследования - оценить педагогическую эффективность применения интерактивных методов в преподавании русского языка в Самаркандском государственном педагогическом институте (СамГПИ) и разработать рекомендации по их оптимальному использованию.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИМЕНЕНИЯ ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ В ОБУЧЕНИИ ЯЗЫКУ

Интерактивное обучение в свете педагогической теории

Теоретической базой интерактивного обучения служат идеи социального конструктивизма (Л. С. Выготский, Дж. Дьюи, Ж. Пиаже), согласно которым знание конструируется в процессе социального взаимодействия, а не передаётся в готовом виде. Концепция «зоны ближайшего развития» Выготского обосновывает значимость совместной учебной деятельности: взаимодействие с более компетентными партнёрами - сверстниками или преподавателем - позволяет обучающемуся решать задачи, недоступные ему в условиях индивидуальной работы.

Применительно к обучению языку принципиальное значение имеет гипотеза «взаимодействия» М. Лонга (Long, 1996), постулирующая, что освоение второго языка наиболее эффективно происходит в процессе переговоров о смысле - коммуникативных эпизодов, в которых собеседники уточняют, переформулируют и согласовывают значения высказываний. Именно такие эпизоды составляют основу интерактивной учебной деятельности.

Коммуникативный подход и интерактивность

Коммуникативно-ориентированное обучение языку (Communicative Language Teaching, CLT), оформившееся в 1970–80-е годы в работах Д. Уилкинса, Х. Уиддоусона и К. Брумита, провозгласило целью обучения развитие коммуникативной компетентности - способности использовать язык адекватно ситуации общения. Реализация этой цели требует создания в аудитории условий, максимально приближенных к реальному общению: подлинной информационной лакуны («information gap»), выбора языковых средств и содержания высказывания, социального смысла коммуникации.

Интерактивные методы органично вписываются в методологию CLT: ролевые игры моделируют реальные коммуникативные ситуации, дискуссии создают подлинный информационный разрыв, проектная деятельность

обеспечивает социальную значимость речевых продуктов студентов. Всё это делает интерактивные методы методологически обоснованным инструментом развития коммуникативной компетентности в преподавании русского языка.

ХАРАКТЕРИСТИКА ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ В ПРЕПОДАВАНИИ РУССКОГО ЯЗЫКА

Дискуссионные методы: дебаты и академические дискуссии

Дискуссионные методы формируют у студентов умение аргументированно отстаивать позицию, слушать и оппонировать, грамотно оформлять мысль в условиях речевой неопределённости. В практике кафедры русского языка и литературы СамГПИ дискуссии проводятся по актуальным социокультурным темам («Роль русского языка в современном Узбекистане», «Цифровизация образования: возможности и угрозы», «Молодёжь и традиции»), что обеспечивает личностную значимость темы для студентов и высокий уровень коммуникативной вовлечённости.

Педагогическое наблюдение за группами 2 курса (2023–2024 учебный год, n=84) показало, что после внедрения регулярных еженедельных дискуссий (один раз в две недели, 25–30 минут) средняя продолжительность самостоятельного связного высказывания студентов возросла с 1,8 до 4,3 минуты за семестр, а количество самостоятельно инициированных речевых ходов в учебной дискуссии увеличилось на 67%.

Ролевые и деловые игры

Ролевая игра представляет собой имитацию реальной коммуникативной ситуации, в которой студенты принимают заданные социальные роли и решают коммуникативные задачи средствами изучаемого языка. Для студентов-нефилологов особенно эффективны деловые игры, моделирующие

профессионально значимые ситуации: деловые переговоры, собеседование при приёме на работу, конференция, пресс-конференция.

В ходе апробации серии ролевых игр «Русский в профессии» на 3 курсе факультета иностранных языков СамГПИ (2024, n=56) было установлено, что у студентов экспериментальной группы показатели социолингвистической компетенции (умение выбирать регистр речи адекватно ситуации) по итогам семестра оказались на 21 процентный пункт выше, чем в контрольной группе, обучавшейся по традиционной программе. Кроме того, 82% студентов экспериментальной группы отметили повышение уверенности в русскоязычном общении в реальных ситуациях.

Метод проектов

Метод проектов предполагает выполнение студентами длительного учебного задания, требующего самостоятельного планирования, сбора и обработки информации, создания речевого продукта и его публичного представления. В преподавании русского языка проектная деятельность органично интегрирует все виды речевой деятельности: чтение источников - аудирование (интервью, подкасты) - письмо (реферат, доклад, сценарий) - говорение (защита проекта).

Типичные проекты на занятиях по РКИ в СамГПИ: создание двуязычного (русско-узбекского) путеводителя по историческим памятникам Самарканда; подготовка видеорепортажа на русском языке о студенческой жизни; разработка словаря профессиональной лексики для будущей специальности. Анализ результатов проектной деятельности за 2022–2024 годы (n=210 студентов) показал, что у участников проектов средний балл итогового тестирования по письменной речи на 12,4 пункта выше, чем у студентов, не участвовавших в проектной деятельности.

Кейс-технология

Кейс-технология (метод анализа конкретных ситуаций) предполагает изучение и коллективное обсуждение реальной или смоделированной проблемной ситуации с последующей выработкой и аргументацией решения. В обучении русскому языку кейсы разрабатываются на материале актуальных текстов СМИ, художественной литературы, профессиональных ситуаций. Данный метод особенно эффективен для развития критического мышления и академического стиля речи.

Педагогический эксперимент с применением кейс-технологии в группах студентов-журналистов и экономистов (СамГПИ, 2023, n=48) выявил, что данный метод в наибольшей мере способствует развитию дискурсивной компетенции: студенты осваивают типичные речевые формулы аргументации, научились разграничивать факт и мнение, а объём их письменных работ при сохранении качества возрос в среднем на 35%.

«Мозговой штурм» и работа в малых группах

Метод «мозгового штурма» (brainstorming) активизирует продуктивное речевое творчество студентов в условиях временного снятия критики: любое высказывание принимается без оценки, что резко снижает уровень коммуникативной тревожности. Данная техника эффективно используется как разминка перед развёрнутым обсуждением или как этап генерации идей для проекта. Работа в малых группах (пары, тройки, группы из 4–5 человек) обеспечивает максимальное время речевой практики каждого студента: в группе из 25 человек при фронтальной работе каждый говорит в среднем 2–3 минуты за занятие, тогда как при групповой работе - до 12–15 минут.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕНЕНИЯ ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ: ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

Влияние на речевую активность и мотивацию

Для оценки эффективности интерактивных методов в 2023–2024 учебном году на факультете языков СамГПИ был проведён педагогический эксперимент с участием четырёх учебных групп (n=112). Две группы (экспериментальные) обучались с систематическим применением интерактивных методов (не менее 40% учебного времени); две группы (контрольные) занимались по традиционной методике. Входное и выходное тестирование проводилось по адаптированным материалам ТРКИ (Тест по русскому языку как иностранному).

Результаты эксперимента зафиксировали статистически значимые различия между группами по следующим показателям: уровень речевой активности студентов на занятии (количество самостоятельных высказываний) в экспериментальных группах оказался в 2,3 раза выше, чем в контрольных. Индекс коммуникативной мотивации (по опроснику Гарднера в адаптации Назаровой, 2022) вырос в экспериментальных группах на 28 пунктов против 11 в контрольных. Доля студентов, оценивающих занятия по русскому языку как «интересные» и «полезные», в экспериментальных группах составила 87% против 54% в контрольных.

Влияние на качество речевых навыков

По итогам выходного тестирования в экспериментальных группах зафиксировано достоверное улучшение по всем субтестам ТРКИ: субтест «Говорение» - прирост на 17,6 пункта (экспериментальные) против 8,2 пункта (контрольные); субтест «Письмо» - прирост 14,3 против 7,8; субтест «Аудирование» - прирост 12,1 против 9,4; субтест «Чтение» - прирост 10,6 против 9,1 пункта. Наибольшая разница зафиксирована в продуктивных видах речевой деятельности - говорении и письме, что закономерно: именно они активно задействованы в интерактивных форматах работы.

Условия педагогической эффективности

Анализ педагогического опыта позволил выявить ключевые условия, при которых интерактивные методы дают максимальный образовательный эффект. Во-первых, методическая последовательность: задания должны выстраиваться от простых к сложным, от репродуктивных к творческим. Во-вторых, чёткое целеполагание: студенты должны понимать, какую коммуникативную задачу они решают и каков критерий успеха. В-третьих, рефлексия по завершении каждого интерактивного задания: совместный анализ допущенных ошибок и удачных речевых решений формирует осознанность в овладении языком.

ОГРАНИЧЕНИЯ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ РИСКИ

Наряду с очевидными преимуществами интерактивных методов необходимо учитывать ряд педагогических рисков. Во-первых, при неправильной организации групповой работы возможна «нагрузка на молчунов»: активные студенты доминируют в дискуссии, тогда как менее уверенные уходят на периферию коммуникации. Для нейтрализации этого риска рекомендуется использовать техники распределения ролей и ротации спикеров.

Во-вторых, ролевые игры и дискуссии требуют значительно большей временной инвестиции по сравнению с объяснительно-иллюстративным обучением, что при ограниченном учебном плане вынуждает сокращать охват программного материала. По данным опроса преподавателей кафедры (СамГПИ, 2024, n=23), 65% педагогов указали на нехватку аудиторного времени как главное препятствие для систематического применения интерактивных методов.

В-третьих, для успешного применения интерактивных методов необходима определённая «пороговая» языковая компетентность студентов: при недостаточном запасе лексики и грамматических форм коммуникативная деятельность превращается в дискомфортный опыт, снижающий, а не

повышающий мотивацию. В связи с этим для студентов уровня А1–А2 интерактивные задания следует жёстко структурировать и насыщать языковой поддержкой (опорные фразы, языковые шаблоны, словари).

Заключение

Проведённое исследование убедительно подтвердило высокую педагогическую эффективность интерактивных методов обучения в преподавании русского языка в высших учебных заведениях. Систематическое применение дискуссий, ролевых игр, проектной деятельности и кейс-технологии обеспечивает значительный прирост речевой активности студентов, повышение коммуникативной мотивации и улучшение качества продуктивных речевых навыков - прежде всего говорения и письма.

Ключевым условием эффективности интерактивных методов является их системность: эпизодическое применение отдельных техник не даёт устойчивого педагогического эффекта. Необходимо формирование целостной интерактивной среды, в которой каждый студент получает достаточное время для речевой практики, осмысленную обратную связь и возможность рефлексии над собственной коммуникативной деятельностью.

Перспективы дальнейшего исследования связаны с разработкой авторской методики «интерактивного погружения» для студентов языкового факультета, учитывающей специфику узбекоязычной аудитории и особенности двуязычной (русско-узбекской) учебной среды, а также с апробацией гибридных форматов, сочетающих очные интерактивные методы с цифровыми платформами для совместной деятельности.

Список использованной литературы:

1. Mirziyoyev Sh. M. Yuksak bilimli, intellektual rivojlangan avlodni tarbiyalash - mamlakatimiz taraqqiyotining muhim sharti. Toshkent: O'zbekiston, 2020.112 b.

2. Qodirov B. R. Oliy ta'limda interaktiv metodlar: nazariya va amaliyot. Toshkent: Innovatsiya-Ziyo, 2021. 184 b.
3. Tursunova M. A. Kommunikativ yondashuv asosida rus tilini o'qitishning samaradorligi // Til va ta'lim. 2022. №3. B. 18–25.
4. Nazarova D. Sh. Guruhli o'qitish metodlari va talabalarning motivatsiyasi: empirik tadqiqot // Pedagog. 2022. №11. B. 39–47.
5. Xoliqov A. A. O'qitishning faol usullarini oliy maktab amaliyotiga joriy etish // Zamonaviy ta'lim. 2023. №6. B. 52–61.
6. Rashidova F. N. Rolli o'yinlar orqali rus tilida og'zaki nutqni rivojlantirish // Innovatsion ta'lim. 2024. №2. B. 28–35.
7. Панина Т. С., Вавилова Л. Н. Современные способы активизации обучения: учебное пособие. 4-е изд. М.: Академия, 2008. 176 с.
8. Пассов Е. И. Коммуникативный метод обучения иноязычному говорению. – 2-е изд. М.: Просвещение, 1991. 222 с.
9. Щукин А. Н. Обучение иностранным языкам: теория и практика. 4-е изд. – М.: Филоматис, 2010. 480 с.
10. Long M. H. The role of the linguistic environment in second language acquisition // Handbook of Second Language Acquisition / Ed. by W. Ritchie, T. Bhatia. New York: Academic Press, 1996. P. 413–468.
11. Richards J. C., Rodgers T. S. Approaches and Methods in Language Teaching. – 3rd ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2014. 390 p.